

MAHATMA GANDHI'S LIFE MESSAGE AND RELEVANCE

Mallikarjuna S. A

Associate Professor, Department of History, Government First Daje College,
Chikkanayakanahalli

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

Mahatma Gandhi summed up his philosophy of life with the words "My life is my message". His multifaceted and dynamic personality was based on truth and was motivated only by truth. Non-violence was an intrinsic element of Gandhiji's core philosophy. On August 8, 1942, on the eve of the Quit India Movement, at the All India Congress Committee meeting in Bombay, Mahatma Gandhi declared, "I want to live the full span of my life and, according to me, the full span of life is 125 years. By that time, not only India will be free but the whole world will be free."

Today, I do not believe that the English are free; I do not believe that the Americans are free. What are they free to do? To keep the rest of humanity in captivity? Are they fighting for their freedom? I am not arrogant. I am not a proud person. I know the difference between pride, arrogance, etc. But I believe what I am saying is the voice of God. What I am telling you is the fundamental truth.

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಯವರ ಜೀವನ ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತತೆ

ಡಾ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಎಸ್. ಎ

ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು "ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ" ಎಂಬ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಿದರು. ಅವರ ಬಹುಮುಖ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಸತ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇರಿಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಹಿಂಸೆಯು ಗಾಂಧೀಯವರ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಂತರಿಕ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು. ಆಗಸ್ಟ್ ೮, ೧೯೪೨ ರಂದು, ಅಂದರೆ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳುವಳಿಯ ಮುನ್ನಾದಿನ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು, "ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬದುಕಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವನದ ಪೂರ್ಣ ಅವಧಿ ೧೨೫ ವರ್ಷಗಳು. ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಭಾರತವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು.

ಇಂದು, ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜನರು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಎಂದು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಸ್ವತಂತ್ರರು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಮಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರರು? ಮಾನವೀಯತೆಯ ಇತರ ಭಾಗವನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿಡಲು? ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಯೇ? ನಾನು ದುರಹಂಕಾರಿಯಲ್ಲ. ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಹೆಮ್ಮೆ, ದುರಹಂಕಾರ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ದೇವರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಮೂಲಭೂತ ಸತ್ಯ.

ಗಾಂಧಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕರಾಗಿದ್ದರು, ಅಂತಹ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಳೆಯಲು, ತೂಗಲು ಅಥವಾ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಅಳತೆ. ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ರಾಜಕಾರಣಿಯೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸತ್ಯದ ವಿನಮ್ರ ಅನ್ವೇಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸತ್ಯವು ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನಲ್ಲ. ಅಹಿಂಸೆಯು ಸತ್ಯದ ಅದ್ಭುತ ನಾಣ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅಹಿಂಸೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ, ಜೀವನದ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ.

ಈ ಅಹಿಂಸೆಯ ತತ್ವದಲ್ಲಿ, ಗಾಂಧಿಯವರು ದುಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ಅವರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವು ಅಪರಿಮಿತ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಅದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಪಾಪಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ದುಷ್ಟನಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ದುಷ್ಟತನ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸತ್ಯವೇ ದೇವರು ಮತ್ತು ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ.

ಸತ್ಯವು ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ ಅಥವಾ ನನ್ನದಲ್ಲ. ಅದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವದೂ ಅಲ್ಲ. ಗಾಂಧಿಯವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಪರಸ್ಪರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಉತ್ಪಾದಕ ಶ್ರಮದ ಘನತೆಗಾಗಿ ಅವರ ನೂಲುವ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಪೂರಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಉತ್ಪಾದಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು, ಅದು ಮಾನವ ವೈಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು. ಅವರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಿ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯೋಜನೆಯು ಕುದುರೆ ಬಲಕ್ಕಿಂತ 'ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ'ಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿವೆ. ಈ ತತ್ವಗಳು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿವೆ. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.

ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಆಶ್ರಮ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆ ಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರಾಜನೀತಿಜ್ಞ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಗಾಂಧಿ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತ ಗಾಂಧಿಯಾಗಿರದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣೆಯೇ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾಂಧಿಯವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಎಂದಿಗೂ ನಟಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಲುವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದರು. ಈ "ಅಸಂಗತತೆಗಳು" ಅವರನ್ನು "ಜಾರು" ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವರ ಅಸಂಗತತೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಸತ್ಯದ ಆಂತರಿಕ ಧ್ವನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಡಿಮೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು.

ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಹಿಂಸೆ ಅಥವಾ ಅಹಿಂಸೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಹಿಂಸೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹಿಂಸೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ, ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅದನ್ನು ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದರು. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ಇಡೀ ಜೀವನವು ಅವರ ಸತ್ಯದ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲ. ದಾನದಿಂದ ಮಾನವ ಘನತೆಯನ್ನು

ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಪರಸ್ಪರತೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವೇ ಜೀವನದ ಸಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಎಂಬ ಎರಡು ತತ್ವಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯೇ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬಲ್ಲದು. ಗಾಂಧಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತ್ವದ ದೂತರಾಗಿದ್ದರು. ಆಧುನಿಕ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ವಿಶ್ವ ಶಾಂತಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾಶಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗಾಂಧಿಯವರು ಬೋಧಿಸಿದ ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾದರಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಅಹಿಂಸೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜನರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಜನರ ಉಪಕ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೋಮು ಸಾಮರಸ್ಯವು ಏಕೈಕ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ.

೨೦ ನೇ ಶತಮಾನವು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅವಧಿಯಾಗಿತ್ತು. ಸಂಘಟಿತ ಹಿಂಸಾಚಾರದಾದ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧಗಳು, ನರಮೇಧಗಳು, ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿನಾಶದ ಆಯುಧಗಳು ಅಗಾಧವಾದ ಸಾಮೂಹಿಕ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಸಂಕಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯ ಯಾವುದೇ ಕುರುಹು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಹಿಂಸೆಯ ಬೋಧನೆಗಳು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿವೆ. ಈಗ, ತಡವಾಗಿಯಾದರೂ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪರ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವು ಮೂಡಿದೆ. ಅಮೇರಿಕಾದದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹದಿಹರೆಯದ ಹಿಂಸಾಚಾರದ ವರದಿಗಳ ನಡುವೆ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅಹಿಂಸೆಯ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಶಾಲಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಕೋರಿ ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಇದೇ ಕಾರಣ. ಮೇ ೧೨, ೨೦೦೦ ರಂದು, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರ ದಿನದಂದು, ಹಲವಾರು ಸಾವಿರ ತಾಯಂದಿರು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಳಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿಯವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಏಕೈಕ ಪರ್ಯಾಯವೂ ಹೌದು.

ಕೆಲವು ಜನರು ಕರುಣೆ ಅಥವಾ ಅಹಿಂಸೆ ಎಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತರ್ಕಬದ್ಧ ಪ್ರಚೋದನೆಗಿಂತ ಕೇವಲ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧಿಯವರು ಅದನ್ನು

ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ ವೀಕ್ಷಕರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಮೊದಲು ಅನುಸರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಬೋಧಿಸಿದರು. ಅವರು ಆ ಪದದ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಅಥವಾ ಸಂಪತ್ತಿನ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗವು ಅವರ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿತ್ತು. ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಿದೆ ಆದರೆ ದುರಾಸೆ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸರಳ ಅಗತ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. "ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನಾವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಅಥವಾ ನಾವು ಧರಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳ ಅಥವಾ ನಾವು ಕೂಗುವ ಘೋಷಣೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ಉದ್ಯಮ, ತ್ಯಾಗ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರದ ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ" ಎಂದು ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವ ಮನುಷ್ಯನು ಅಪಾರ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಅದು ಅವರ ಜೀವನದ ಸಾರವಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು "ನನ್ನ ಜೀವನ ನನ್ನ ಸಂದೇಶ" ಎಂದು ಹೇಳಬಲ್ಲರು.

ಗ್ರಂಥಮುಖ

1. ನನ್ನ ಕನಸಿನ ಭಾರತ - ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ
2. ನನ್ನ ಸತ್ಯಶೋಧನೆಯ ಕಥೆ - ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀ
3. ಗಾರುಡಿಗ ಗಾಂಧೀ - (ಅನು) ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಪೋಕಳೆ
4. ಗಾಂಧೀಜಿ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆ - ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್
5. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀ ಪುಸ್ತಕತೆ - ಡಾ|| ಹೋ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ